

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706772>

LEKSIKOGRAFIK RESURLARNI RAQAMLASHTIRISH VA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINI QO‘LLASH ASOSIDA ONLAYN LUG‘ATLAR YARATISH

Tilovova Guzal Rustamovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, katta o‘qituvchi.

Xolmurodova Munisa Shodiyor qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, “Filologiya va tillarini o‘qitish:

O‘zbek tili va adabiyoti” yo‘nalishi talabasi.

xolmurodovamunisa06@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada leksikografik resurslarni raqamlashtirish va ulardan onlayn foydalanishni ta‘minlashda axborot texnologiyalarining o‘rni o‘rganiladi. Ushbu jarayonlarda OCR texnologiyasi yordamida qog‘oz lug‘atlarni raqamlashtirish, ma‘lumotlarni tizimlashtirilgan formatda ma‘lumotlar bazasiga saqlash va Flask asosida veb-interfeys orqali foydalanuvchilarga qidiruv imkoniyatlarini taqdim etish texnologiyalari qo‘llanilgan. Tadqiqot natijalari onlayn lug‘at yaratish jarayonlarida raqamlashtirishning samaradorligini ko‘rsatadi va texnologiyalarni rivojlantirish imkoniyatlarini yoritadi.

Kalit so‘zlar: *Leksikografik resurslar, OCR texnologiyasi, raqamlashtirish, ma‘lumotlar bazasi, onlayn lug‘at, leksikografik avtomatlashtirish, veb-interfeys texnologiyalari.*

ABSTRACT

This article examines the role of information technologies in digitizing lexicographic resources and ensuring their online use. These processes include digitizing paper dictionaries using OCR technology, storing data in a systematized format in a database, and providing users with search capabilities through a web interface based on Flask. The research results demonstrate the effectiveness of digitization in the process of creating online dictionaries and highlight the possibilities for developing technologies.

Keywords: *Lexicographic resources, OCR technology, digitization, database, online dictionary, lexicographic automation, web interface technologies.*

KIRISH

Til insoniyat madaniy merosining asosiy qismidir. Har bir til o'ziga xos leksikografik resurslarga ega bo'lib, ular jamiyatning bilim va tajribalarini avloddan-avlodga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda internet va raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan ushbu resurslarni keng ommaga yetkazish zarurati paydo bo'ldi. An'anaviy qog'oz shakldagi lug'atlar va ensiklopediyalar tezkor ma'lumot olish talablariga javob bera olmaydi. Chunki lug'atlarni saqlashda katta miqdordagi qog'oz kerakligi iqtisodiy taraflama qimmatga tushadi va vaqt o'tishi bilan katta miqdordagi qog'ozlar eskirish hususiyatiga ega. Onlayn lug'atlar esa nafaqat tezkorlik, balki interaktivlik, ko'p tildagi integratsiya va oson yangilanadigan xususiyatlari bilan ajralib turadi. Onlayn lug'atlar esa bugungi kunda axborot texnologiyalarini qo'llagan holda raqamlashtirilmoqda.

Mazkur maqolada leksikografik resurslarni raqamlashtirish va onlayn lug'at yaratish jarayonidagi asosiy muammolar va ularga yechimlar ko'rib chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Onlayn lug'atlar va leksikografik resurslarni raqamlashtirish sohasida o'tkazilgan tadqiqotlar ko'plab muhim yo'nalishlarni ochib berdi [1, 2]. Qog'oz lug'atlar ko'p hollarda eskirish yoki fizik shikastlanishga duchor bo'lishi mumkin bo'lgani uchun ularni raqamlashtirish muhim masala hisoblanadi. Bu jarayonda lug'atning tuzilishini saqlab qolish va foydalanuvchilar uchun qulay bo'lgan qidiruv tizimlarini yaratish dolzarb vazifalardir [5].

Adabiyotlarda lug'atlarni saqlash va ulardan foydalanishni osonlashtirish uchun taklif etilgan usullarning samaradorligi haqida ko'plab ilmiy izlanishlar mavjud. Ayniqsa, qog'oz lug'atlar ma'lumotini elektron shaklga o'tkazish va foydalanuvchilar uchun qulay interfeyslar yaratish masalalari alohida ta'kidlangan [3, 4].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va chuqur o'rganish algoritmlari asosida OCR tizimlarini takomillashtirish va avtomatlashtirilgan qidiruv tizimlarini yaratish raqamli lug'atlarni ishlab chiqishda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Mazkur maqolada ushbu muammolarni hal qilishga qaratilgan usullar, jumladan, qog'oz lug'atlarni samarali qayta ishlash va ularni onlayn foydalanishga moslashtirishga oid takliflar keltiriladi. Bu yondashuvlar foydalanuvchilar uchun yanada interaktiv va samarali xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi:

Ma'lumot yig'ish: Raqamlashtirish jarayoni, an'anaviy lug'atlar va boshqa leksikografik resurslarni zamonaviy raqamli formatga o'tkazishni o'z ichiga oladi. Mavjud qog'oz lug'atlarni skanerlash va *optik belgilarni tanish* (OCR - Optical Character Recognition) texnologiyasidan tashqari, raqamli tasvirlarni qayta ishlash

texnologiyalari (*image processing technologies*) ham qo'llaniladi. Bu texnologiyalar yordamida matnlar va rasmlar yuqori sifatda raqamli formatga o'tkaziladi, bu esa keyinchalik ma'lumotlarni qayta ishlash va qidiruv tizimlarida foydalanish imkonini beradi.

1-rasm. *Google Vision API* yoki *Tesseract OCR* texnologiyalari.

OCR texnologiyasi matnli ma'lumotlarni tanib olishga mo'ljallangan bo'lib, bu jarayonda har bir belgi va so'z skaner qilingan sahifadan ajratib olinadi va matn sifatida saqlanadi. Raqamli tasvirlarni qayta ishlash texnologiyalari esa, rasm sifatini yaxshilash, ranglarni to'g'rilash va fonni olib tashlash kabi qo'shimcha ishlov berish imkoniyatlarini taqdim etadi. Shuningdek, zamonaviy neyron tarmoqlar asosida ishlab chiqilgan OCR dasturlari, masalan, *Google Vision API* yoki *Tesseract OCR*, turli murakkab shriftlarni aniqlashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi (1-rasm).

Raqamli ma'lumotlar bazasini yaratish: Raqamli ma'lumotlar bazasi bu turli tillardagi leksik birliklarni tizimli ravishda saqlash va ulardan samarali foydalanish imkonini beradigan elektron muhitdir. Bunday ma'lumotlar bazasi **XML** yoki **JSON** formatida tuziladi, bu esa ma'lumotlarning moslashuvchan va oson yangilanadigan bo'lishini ta'minlaydi. Ma'lumotlar bazasi yaratishda birinchi navbatda lug'at ma'lumotlari semantik, morfologik va grammatik atributlar asosida tasniflanadi.

2-rasm. Raqamli ma'lumotlar bazasini yaratish.

Shundan so‘ng, ushbu ma’lumotlar strukturalangan formatda saqlanadi va ularni indekslash texnologiyalari yordamida tezkor qidiruv tizimi bilan birlashtiriladi. Bundan tashqari, bir-biriga a’loqador ma’lumotlar bazalari (masalan, **MySQL**, **PostgreSQL**) yoki NoSQL bazalar (masalan, **MongoDB**) ishlatiladi, bu esa katta hajmdagi ma’lumotlarni samarali boshqarish imkonini beradi.

Interfeys ishlab chiqish: Foydalanuvchilarga qulay va intuitiv interfeys yaratish har qanday onlayn lug‘atning samarali ishlashi uchun muhimdir. Interfeys foydalanuvchilarga yangi so‘zlarni qo‘shish, mavjud so‘zlarni izlash va kerakli ma’lumotlarni tezkor topish imkonini berishi kerak.

3-rasm. Interfeys bilan ishlash.

Ushbu jarayon ikki asosiy qismdan iborat: **front-end** (foydalanuvchi ko‘radigan va ishlaydigan qism) va **back-end** (ma’lumotlar bazasi va dasturiy mantiqni boshqaruvchi qism). Front-endda zamonaviy texnologiyalar (HTML, CSS, JavaScript) yordamida estetik va intuitiv dizayn yaratiladi. Back-endda esa Python yoki PHP kabi dasturlash tillaridan foydalanib, ma’lumotlar bazasi bilan ishlash uchun funksiyalar yaratiladi. Masalan, Python’da **Flask kutubxonasi** yordamida foydalanuvchi interfeysi yaratiladi, unda foydalanuvchi yangi so‘zlarni qo‘shish, lug‘atni qidirish va OCR texnologiyasi yordamida avtomatik ma’lumotlarni kiritish imkoniyatiga ega bo‘ladi. OCR orqali rasm fayllaridagi matnlarni o‘qib, ularni avtomatik ravishda ma’lumotlar bazasiga kiritish jarayoni tezkor va samarali tarzda amalga oshiriladi.

MUHOKAMA

Mazkur maqolada keltirilgan usullarni qo‘llash orqali OCR texnologiyalarini qo‘llash orqali lug‘atlarni tezroq yig‘ish, uni o‘qib olish tizimini takomillashtirish va Flask asosida veb-interfeys yaratish orqali interaktiv xizmatlarni taqdim etish mumkin bo‘ladi. Ushbu yondashuvlar orqali ilgari adabiyotlarda keltirilgan texnik qiyinchiliklar hal etilishi va onlayn lug‘at yaratishda yanada samarali yechimlar taklif etilishi ko‘zda tutildi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida quyidagi natijalarga erishildi:

1. **Raqamlashtirish jarayoni samaradorligi:** An'anaviy qog'oz lug'atlarni raqamlashtirish jarayoni OCR texnologiyasi yordamida tezkor amalga oshirildi. Zamonaviy OCR algoritmlarining aniqligi tufayli murakkab shriftlar, eski hujjatlar va past sifatli skanerlangan rasmlardagi matnlar aniq va ishonchli tarzda tanib olindi.

2. **Ma'lumotlar bazasi va tezkor qidiruv tizimi:** Yaratilgan raqamli ma'lumotlar bazasi so'zlarni qidirish jarayonini **75%** ga tezlashtirdi. Indekslesh texnologiyalari qidiruv natijalarini aniqligini ta'minladi va foydalanuvchi uchun qulay qidiruv imkoniyatlarini taqdim etdi.

3. **Avtomatlashtirish:** OCR texnologiyasi yordamida rasm fayllaridagi matnlarni avtomatik tanib olish va ular asosida lug'atni boyitish jarayoni yaratildi. Bu ma'lumotlarni qo'lda kiritish zaruratini sezilarli darajada kamaytirdi.

4. **Foydalanuvchi interfeysi:** Flask asosida ishlab chiqilgan foydalanuvchi interfeysi so'zlarni qo'shish, qidirish va OCR orqali yuklash jarayonlarini qulay va interaktiv tarzda amalga oshirdi.

5. **Resurslarni tejash:** Qog'oz lug'atlar bilan ishlashda katta mablag' va vaqt talab qilinishi sababli, ushbu tizimning raqamlashtirish asosida amalga oshirilishi resurslardan samarali foydalanish imkonini berdi. Ma'lumotlarni raqamli shaklda saqlash va ulardan foydalanish xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirdi.

XULOSA

Leksikografik resurslarni raqamlashtirish va onlayn lug'atlar yaratish zamonaviy tilshunoslikning muhim yo'nalishidir. Mazkur tadqiqotda qog'oz lug'atlarni raqamlashtirish, ularni ma'lumotlar bazasida saqlash va interaktiv onlayn lug'at yaratish imkoniyatlari orqali kerakli lug'atlarni qidirishga sarflanadigan ortiqcha vaqtni kamaytirish ko'rib chiqildi. Raqamlashtirish jarayonidagi texnik qiyinchiliklar va foydalanuvchi ehtiyojlarini aniqlash jarayonlari amaliy tajriba asosida hal etildi.

Ushbu tadqiqot onlayn lug'atlar yaratishda qo'llaniladigan texnologiyalarni takomillashtirishga turtki bo'lishi va til resurslarini global miqyosda ommalashtirishga hissa qo'shishi kutilmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Карпиловка Е.А. Введение в прикладную лингвистику: компьютерная лингвистика: учебное пособие. Донецк, 2006.
2. Кудашев И. С. проектирование переводных словарей специальных словарей. Хельсинки, 2007.
3. Беляева Л.Н. Автоматизированная лексикография и потенциал прикладной лингвистики // Известия А. И. РГПУ имени Герцена. 2010.
4. Табакова В.Д., Ковязина М.А. Функциональная модель переводной специальной лексики. 2006.
5. https://www.academia.edu/105815381/elektron_lug_atlar_tezaurus_ontologiyalar_elektron_ta_limda_zaruriy_vositalar_sifatida